

La mejora de los mapas de amenaza, ante los procesos de inestabilidad de laderas, mediante el empleo de técnicas de fotogrametría digital

Olague, I.; Mata, E.; Bonachea, J.; Remondo, J.; García, J.; Cardenal, J.; Delgado, J.; Díaz de Terán, J. R.; Francés E.; Felicísimo. A.; Chung, Ch.J.; Fabbri, A.; Soares A.; Cendrero, A. y González Díez, A.

1. Introducción

Los movimientos de ladera con fenómenos geológicos controlados por la acción de la gravedad, su desarrollo entraña peligro y causa destrozos en vidas y bienes humanos. En España estos procesos ocupan el tercer lugar en cuanto a daños producidos por riesgos geológicos (Ayala et al., 1987).

La zonificación de áreas peligrosas o amenazadas es una herramienta eficiente en la prevención de fenómenos de esta naturaleza (UNDRR, 1991). Esta zonificación se basa en determinar el porqué, dónde y cuándo se van a producir dichos procesos. Las técnicas de elaboración de mapas de amenaza se han desarrollado notablemente en los últimos cuarenta años gracias al progreso en el conocimiento del funcionamiento del proceso geodinámico (factores determinantes), la dimensión temporal del proceso y el desarrollo de nuevas herramientas científicas (SIG, teledetección, desarrollo y aplicación de modelos estadísticos, etc.).

Fig 1.1. Ladera afectada por deslizamientos. Detalle de movimiento de ladera (rojo).

Sin embargo, y a pesar de estos avances, los mapas de amenaza contienen ciertas incertidumbres que condicionan la fiabilidad de los resultados, y que derivan de deficiencias en la cartografía de los factores determinantes:

- adecuada caracterización espacial de deslizamientos
- cartografía de rasgos internos de movimientos de ladera
- hidrología superficial
- cartografía de variables fundamentales:
 - litología
 - suelos
 - espesor del depósito superficial
 - estructura geológica
 - uso del terreno
 - variables geomecánicas
 - cohesión
 - ángulo de rozamiento interno
 - límite de atterberg
 - humedad del suelo
 - infiltración
- vegetación
- variables hidrogeológicas
 - distancia al lecho del cauce más próximo
 - acumulación de lluvia por pixel
 - flujo de agua permanente.

Así como en la determinación de la geometría de las laderas, mediante el empleo de Modelos Digitales de Elevaciones (MDE) como por ejemplo:

- imprecisiones del MDE
- errores de posicionamiento
- fiabilidad del MDE
- interferencia en la geometría
- vegetación
- infraestructuras
- muros y cerramientos
- edificios

La llegada de la fotogrametría digital ha significado un notable avance en relación con los problemas anteriormente señalados, puesto que permite obtener MDE de alta resolución así como una cartografía precisa de los elementos naturales y antrópicos expuestos mediante el empleo de Modelos Estereoscópicos Digitales o MED (Chandler, 2000).

En esta línea se está acometiendo un proyecto de investigación, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (REN2002-00070), que tiene por título "La aplicación de la fotogrametría digital al análisis de la susceptibilidad y peligrosidad de los procesos de inestabilidad de laderas" (FODISPA), en el que participan investigadores pertenecientes a la Universidad de León, Extremadura, Cádiz, Politécnica de Lisboa, Servicio Geológico de Canadá Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) y la Universidad de Cantabria.

Seguidamente, se presenta la metodología utilizada en este proyecto, así como los resultados más significativos obtenidos durante el primero, de los tres años del mismo, relativos al uso de MDE y a la cartografía de factores determinantes dentro de Estaciones Fotogramétricas Digitales (EFD).

Fig 1.2. EFD, Leyca LH-System con Scool SoT.

2. Metodología

3. Resultados

La construcción de MDE se puede efectuar partiendo de cualquier imagen estereoscópica, ya sea tomada por sensores aerofotogramétricos (satélite, pancromático, infrarrojo, etc.) como terrestres.

Las EFD permiten construir MDE a partir de un elevado número de los puntos medidos sobre las imágenes, ajustándose notablemente a la topografía real, que es perceptible mediante el MED. Las EFD poseen herramientas que permiten la edición y corrección de errores locales, así como la exportación de los modelos obtenidos.

Fig 3.1. Superior, detalle de la mala de puntos medidos sobre una imagen, utilización en la elaboración de un MDE. Inferior, MDE (en 3D).

Fig 3.2. Superior, imagen, de la comparación de un MDE construido a partir de curvas de nivel (contorno azul) con otro desarrollado en una EFD (colorado). Inferior, Detalle del ajuste de un MDE al terreno.

La cartografía de los rasgos presentes en las imágenes a partir del MED disminuye la incertidumbre posicional de los vectores digitalizados, y permite una representación bidimensional de los mismos (vectores con coordenadas 3D).

Se pueden llevar a cabo medidas comparativas entre los rasgos recogidos en las imágenes correspondientes a años diferentes, así como en cualquiera de las direcciones del espacio.

Dentro de la cartografía de procesos terrestres, una vez eliminada la incertidumbre posicional de los vectores, derivada de su incorrecta restitución, se puede profundizar en las divergencias existentes en el empleo de unos u otros rasgos morfológicos para la caracterización espacial de procesos.

El empleo de fotogramas en infrarrojo amplía el número de rasgos cartográficos a representar.

Fig 3.3. Superior, diferencia posicional entre los vectores restituidos mediante técnicas analógicas (restituciones (amarillo) y en una EFD (rojo). Inferior, detalle de rasgos morfológicos.

Fig 3.4. Divergencias cartográficas mostradas por diferentes autores en la caracterización espacial de un movimiento de ladera.

Fig 3.5. Detalle de flujo de escorrentía superficial en una imagen de infrarrojo-estereoscópica.

